

**BIR JINSLI CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR
SISTEMASINING FUNDAMENTAL YECHIMLARI TIZIMI**

Husanov Farrux Oltinboyevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Oliy matematika kafedrası v.b. dotsenti

husanovfarrux7@gmail.com

Erkinov Kamronbek Latifjon o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

komronbekerkinov85@gmail.com

Tolibov Sultonbek Sobir o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

tolibovsultonbek@gmail.com

Annotatsiya: Bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi har doim birgalikda bo‘ladi, chunki bu turdagi sistemalar har qanday holatda ham kamida bitta yechim – trivial yechim (nollar to‘plami) bilan cheklangan bo‘ladi. Ushbu xususiyat bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemalarining asosiy farqlovchi jihatlaridan biridir. Agar sistema aniq bo‘lsa, uning yagona trivial yechimga ega bo‘lishi kuzatiladi. Biroq sistema noma’lum sonidan ortiq tenglamalarga ega bo‘lsa yoki uning determinantlari noldan farq qilsa, qo‘shimcha (no-trivial) yechimlar ham mavjud bo‘lishi mumkin. Ushbu ishda bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemalarini yechishning asosiy usullari batafsil ko‘rib chiqilgan va har bir usul turli xil misollar orqali tushuntirilgan. Misollar yordamida Gauss usuli, Kramer usuli va matritsalar yordami bilan yechim topish texnikalari amaliy ravishda ko‘rsatilgan. Bu usullar yordamida yechimning mavjudligi, uning turlari va berilgan sistemaning xossalarini aniqlash bo‘yicha tushunchalar kengaytiriladi. Shuningdek, ishda bir jinsli sistemalar yechimlari va ular bilan bog‘liq nazariy asoslar ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar: bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi, fundamental yechimlar sistemasi, aniqlik shartlari, bir jinsli bo‘lmagan chiziqli tenglamalar sistemasining umumiy yechimi.

Annotation: A homogeneous system of linear equations is always consistent because such systems always have at least one solution — the trivial solution (a set of zeros). This characteristic is a key distinguishing feature of homogeneous systems of linear equations. If the system is determined, it will have a unique trivial solution. However, if the system contains more unknowns than equations or if its determinant is zero, additional (non-trivial) solutions may exist. In this work, the main methods for solving homogeneous systems of linear equations are examined in detail, and each method is illustrated through various examples. The examples demonstrate practical techniques such as Gaussian elimination, Cramer's rule, and matrix-based methods for finding solutions. These methods help determine the existence of solutions, their types, and the properties of the given system. Additionally, the theoretical foundations related to homogeneous systems and their solutions are also covered.

Keywords: homogeneous system of linear equations, fundamental solution set, conditions of consistency, general solution of non-homogeneous system of linear equations.

Аннотация: Однородная система линейных уравнений всегда является совместной, поскольку такие системы имеют по крайней мере одно решение — тривиальное решение (набор нулей). Эта особенность является ключевым отличительным признаком однородных систем линейных уравнений. Если система является определённой, она будет иметь единственное тривиальное решение. Однако, если количество неизвестных превышает количество уравнений или её определитель равен нулю, могут существовать дополнительные (нетривиальные) решения. В данной работе подробно рассмотрены основные методы решения однородных систем линейных уравнений, и каждый метод проиллюстрирован на различных примерах. Примеры демонстрируют практические методы, такие как метод Гаусса, правило

Крамера и методы на основе матриц для нахождения решений. Эти методы помогают определить существование решений, их виды и свойства данной системы. Кроме того, в работе освещены теоретические основы, связанные с однородными системами и их решениями.

Ключевые слова: система однородных линейных уравнений, система фундаментальных решений, условия совместности, общее решение неоднородной системы линейных уравнений.

KIRISH.

Chiziqli bir jinsli tenglamalar sistemasining yechimlari quyidagi xosallarga ega:

1. Agar $x_0 = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ vektorlar $AX = \Theta$ sistemaning yechimi bo'lsa, u holda k ixtiyoriy son bo'lganda ham $kX = (kb_1, kb_2, \dots, kb_n)$ vektorlar ham bu sistemaning yechimi bo'ladi.

2. Agar $x_0 = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ va $X_1 = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ vektorlar $AX = \Theta$ sistemaning yechimlari bo'lsa, u holda $X_0 + X_1 = (b_1 + c_1, b_2 + c_2, \dots, b_n + c_n)$ vector ham bu sistemaning yechimi bo'ladi.

Shuning uchun bir jinsli Sistema yechimlarining har qanday chiziqli kombinatsiyasi ham uning yechimi bo'la oladi. Bir jinsli bo'lmagan Sistema yechimlari uchun yuqoridagi da'vo o'rinli emas.

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{pmatrix}, A_k = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ a_{2k} \\ \vdots \\ a_{nk} \end{pmatrix}$$

n o'lchovli vektorlar sistemasini ko'rib chiqamiz.

1-tarif. Agar $(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n) An = \Theta$ tenglikni qanoatlantiruvchi kamida bittasi noldan farqli $x_1, x_2, \dots, x_n$ sonlar mavjud bo'lsa u holda $A_1, A_2, \dots, A_k$ vektorlar sistemasi chiziqli erkli vektorlar sistemasideb ataladi.

Izoh. $(x_1A_1 + x_2A_2 + x_nA_n) An=\Theta$ vector bir jinslitenglamalar sistemasini ifodalaydi. Masalan, $A_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ vektorlar sistemasini qaraymiz. $(x_1A_1 + x_2A_2 + x_nA_n) =\Theta$

Vektorlar quyidagi algebraik tenglamalar sistemasini hosil qilamiz.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Bu sistemaning yechimini Gauss usulida topamiz.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -7x_3 \\ x_2 = 4x_3 \\ x_3 = R \end{cases}$$

Ko‘rinib turibdiki, tenglamalar sistemasi cheksiz ko‘p yechimga ega. $x_3=3$ deb olsak, $x_1=-7$, $x_2=4$ qiymatlarni topamiz. Ya’ni

$$-7A_1 + 4A_2 + A_3 = \Theta$$

Demak, ta’rifga asosan, qaralayotgan vektorlar sistemasi chiziqli bog’liq. Yuqorida aytib o‘tilgan bir jinsli tenglamalar sistemasining xossalari va Kroneker-Kapelli teoremasiga asosan quyidagi tasdiqni hosil qilamiz.

Tasdiq. Agar $A_1, A_2, \dots, A_k$ vektorlar sistemasining rangi $(A_1 \dots A_k)$ vektorlar soni k dan kichik bo‘lsa, u holda bu vektorlar sistemasi chiziqli bog’liq boladi. Agar $r=k$ bo‘lsa, u holda $A_1, A_2, \dots, A_k$ vektorlar sistemasi chiziqli erkli boladi. Xususan, bu tasdiqdan, bir xil o‘lchovli vektorlar sistemasidagi vektorlar soni bu vektorlarning o‘lchovidan, ya’ni rangidan katta bo‘lsa, u holda bu vektorlar sistemasi chiziqli bog’liq bo‘lishi kelib chiqadi.

. Quyidagi n ta noma’lumli m ta tenglamalar sistemasini qaraylik

$$X = A^{-1}V \quad (2)$$

Tenglik hosil bo‘ladi. (2) ning o‘ng tomonidagi ko‘paytirish amalini bajarib, hosil bo‘lgan ustunlarning mos komponentalarini tenglab, (1.1) ning yagona echimini hosil qilamiz. Sistemani echishning bu usuli matritsalar usuli deb ataladi.

Echimni yuqorida ko‘rsatilgan usul yordamida topaylik. U holda

$$x_i = \frac{A_{1i} + A_{2i}b_2 + \dots + A_{ni}b_n}{\det A}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

Hosil bo‘ladi. Tengliklarni o‘ng tomonidagi kasr suratidagi yig‘indining determinantini biror yo‘li bo‘yicha yoyib hisoblash usulidan foydalanib, quyidagi

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} \cdots a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} \cdots a_{1n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} \cdots a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} \cdots a_{nn} \end{vmatrix}, \quad i = \overline{1, n}$$

Determinantlar ko‘rinishida ifodalash mumkin.

Agar $D = \det A = \det A$ deb belgilasak, (1.4) tengliklarni

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = \overline{1, n}$$

ko‘rinishda yozib olsa bo‘ladi. Bu (4.5) formulalar Kramer formulalari deb ataladi.

Misol. Quyidagi tenglamalar sistemasini echinj:

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 6$$

$$x_1 + 5x_2 = -3$$

Yechish: Sistemaning

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Matritsasi maxsus emas, $\det A = -2 \neq 0$ chunki Biriktirilgan matritsas

$$A^y = \begin{pmatrix} -5 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 11 & -13 & -7 \end{pmatrix}$$

ko‘rinishga ega. U holda teskari matritsa

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 11 & -13 & -7 \end{pmatrix}$$

bo‘ladi va nixoyat,

$$X = A^{-1}B = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -5 & 5 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 11 & -13 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Bundan, $x_1=2$, $x_2=-1$, $x_3=1$ ekanligini hosil qilamiz.

Endi sistemani Kramer formulalari yordamida hisoblaymiz:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -4, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{vmatrix} = 2, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 1 & 5 & -3 \end{vmatrix} = -2.$$

$$\text{Demak, } x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 2, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -1, \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 1 \text{ ekan.}$$

Eslatma. Agar (1) sistema bir jinsli bo‘lib, uning matritsasi xosmas, ya`ni $\Delta = \det A \neq 0$ bo‘lsa, u holda bunday sistema yagona trivial deb ataluvchi nol $x=(0,0,\dots,0)$ echimga eja bo‘ladi. Xaqiqatdan, bunday sistemani ozod hadlari nolga bo‘lgani uchun Δ_i , $i=1,2,\dots,n$ determinantlar nolga teng bo‘ladi, Kramer formulalariga asosan esa

$x_1=0, x_2=0, \dots, x_n=0$ ekanligi kelib chiqadi. Shu sababli bir jinsli chiziqli tenglamalar sistemasi noldan farqli, ya`ni kamida bitta komponentasi nolga teng bo‘lmagan, $x=(x_1, \dots, x_n)$ echimga ega bo‘lishi uchun uning matritsasi xos bo‘lishi shart ($\Delta=0$).

Ixtiyoriy chiziqli tenglamalar sistemasini echish. Bunda umuman $n=m$ bo‘lishi shart emas deb hisoblaymiz. Quyidagi matritsa

$$\bar{A} = (A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

kenjaytirilgan matritsa deb ataladi.

Teorema (Kroneker-Kapelli). (1) sistema birgalikda bo‘lishi uchun $\text{rang} A = \text{rang } \bar{A}$ bo‘lishi zarur va yetarlidir.

Zarurligi: Faraz qilaylik, (1.1) sistema birgalikda va $r(A)=k$ bo‘lsin. Biz $r(A)=k$ ekanini isbotlashimiz kerak. $r(A)=k$ bo‘lgani uchun A matritsaga $\bar{A}$ matritsaga ham tegishli bo‘lgan k -tartibli noldan farqli minor mavjud. Shuning uchun $r(\bar{A}) \geq k$ bo‘ladi. Endi bu minorni qamrovchi $\bar{A}$ matritsaning har qanday $k+1$ -tartibli minori nolga teng ekanligini isbotlash zarur. Bu minorning bitta ustuni ozod hadlardan iborat. Umumiylikni buzmaganda bu minor

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,k} & b_1 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,k} & b_{k+1} \end{vmatrix}$$

deb faraz qilishimiz mumkin, chunki aks holda sistemaning tenglamalarini va no‘malumlarning joyini almashtirib shu holga olib kelsa bo‘ladi. Shartga ko‘ra (1.1) sistema birgalikda, shuning uchun shunday $x=(x_1, \dots, x_n)$ arifmetik vektor mavjudki, u

$$\begin{aligned}
 0 &= \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} & a_{1,k+1}x_{k+1} + \dots + a_{1n}x_n - b_1 \\ \dots & \dots \\ a_{k+1,1} \dots a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1}x_{k+1} + \dots + a_{k+1,n}x_n - b_{k+1} \end{vmatrix} = \\
 &= \sum_{S=k+1}^n x_S \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} & a_{1S} \\ \dots & \dots \\ a_{k+1,1} \dots a_{k+1,k} & a_{k+1,S} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} & b_1 \\ \dots & \dots \\ a_{k+1,1} \dots a_{k+1,k} & b_{k+1} \end{vmatrix} = \\
 &= - \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} & b_1 \\ \dots & \dots \\ a_{k+1,1} \dots a_{k+1,k} & b_{k+1} \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

chunki $r(A)=k$ bo'lgani uchun yig'indiga kiruvchi barcha determinantlar nolga teng. Demak, $r(\bar{A})=k$ ekan.

Yetarliligi: Endi $r(A)=r(\bar{A})=k$ bo'lsin deb faraz qilaylik. Sistema birgalikda ekanligini isbot qilish kerak. Qilingan farazga ko'ra, sistemaning shunday k ta tenglamasi mavjudki, uning no'malumlarini oldidagi koeffitsientlardan tuzilgan k -tartibli determinanti noldan farqlidir. Tenglamani birinchi qismida qilinganidek, umumiylikni buzmagun holda bu aynan

$$\left. \begin{aligned}
 a_{11}x_1 + \dots + a_{1k}x_k &= b_1 \\
 \dots & \dots \\
 a_{k1}x_1 + \dots + a_{kn}x_k &= b_n
 \end{aligned} \right\} (8)$$

tenglamalar deb faraz qilish mumkin. Shartga ko'ra, uning uchun

$$\sigma = \begin{vmatrix} a_{11} \dots a_{1k} \\ \dots \\ a_{k1} \dots a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

sonlar ham bu sistemaning yechimi bo‘ladi. U holda $y'_1, \dots, y'_k$ lar (1.5) sistemaning dastlabki k ta tenglamalarining echimi bo‘ladi. Bizga ma‘lumki, bu sistema yagona $x_1, \dots, x_k$ echimga ega edi. $\sigma \neq 0$ bo‘lgani uchun $z'_1 = x_1, \dots, z'_k = x_k$ bo‘lishi shart. Agar bu qiymatlarning va $z'_{k+1} = 1$ ni (7) ning $k+1$ -tenglamasiga qo‘ysak, tenglik bagarilishiga ishonch hosil qilamiz. Demak, $x_1, \dots, x_k$ lar (5) ning $k+1$ -tenglamasini qanoatlantiradi va (6) ga asosan $x=(x_1, \dots, x_n)$ (1.1) ning $k+1$ -tenglamasini yechimi ekan. Teorema to‘liq isbot bo‘ldi.

Eslatma: agar $x_{k+1}=c_1, \dots, x_n=c_{n-k}$ desak, barcha $x_1, \dots, x_k$ lar $c_1, \dots, c_{n-k}$ larga bog‘liq bo‘lib qoladi. $(x_1(c_1, \dots, c_{n-k}), \dots, x_k(c_1, \dots, c_{n-k}), c_1, \dots, c_{n-k})^T$ ustun (1) ning umumiy yechimi deb ataladi.

Misol. Quyidagi sistemani yeching:

$$\left. \begin{aligned} x + y + z &= 1, \\ x + y + 2z &= 1, \\ x + y + 3z &= 2. \end{aligned} \right\}$$

yechish:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Shuning uchun

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

matritsa uchun $r(A)=2$, chunki $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. Kengaytirilgan

$$\begin{aligned}2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 &= 0, \\3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 &= 0, \\4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 &= 0.\end{aligned}$$

Yechish: Bu sistemaning matritsasini tuzib olamiz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 & 3 \\ 3 & -6 & 4 & 2 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{pmatrix}$$

$r(A)=2$ (tekshiring!). Bazis minor sifatida, masalan,

$$M_2 = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

ni olishimiz mumkin. U holda sistemaning 3- tenglamasini tashlab, uni quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:

$$\begin{aligned}5x_3 + 3x_4 &= -2x_1 + 4x_2 \\4x_3 + 2x_4 &= -3x_1 + 6x_2\end{aligned}$$

Bunda, agar $x_1=S_1$, $x_2=S_2$ desak,

$$x_3 = -\frac{5}{2}C_1 + 5C_2, \quad x_4 = \frac{7}{2}C_1 - 7C_2$$

topiladi. Demak, sistemaning umumiy yechimi

$$X = (C_1, C_2) = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ -\frac{5}{2}C_1 + 5C_2 \\ \frac{7}{2}C_1 - 7C_2 \end{pmatrix}$$

bo‘ladi. Bundan mos ravishda $S_1=1, S_2=0$ va $S_1=0, S_2=1$ deb, fundamental yechimlar sistemasini topamiz:

$$E_1 = X = (1,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}, \quad E_2 = X = (0,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

Jordan-Jaussning noma‘lumlarni ketma-ket yo‘qotish usuli. Bu usulning asosiy ma‘nosi berilgan (1) sistemaning kengaytirilgan matritsasini yozib olib, uning yo‘llari ustida elementar almashtirishlar bajarib, uni quyidagi ko‘rinishga keltirishdir:

$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & a'_{1,r+1} & \cdots & a'_1 & b'_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a'_{2,r+1} & \cdots & a'_2 & b'_2 \\ \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a'_{r,r+1} & \cdots & a'_{rn} & b'_r \\ 0 & 0 & \cdot & 0 & 0 & \cdots & 0 & b'_{r+1} \\ \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & b'_m \end{array} \right)$$

(12) matritsa o‘z navbatida quyidagi (1.1) ga ekvivalent bo‘lgan

$$\begin{aligned}
 x_1 + a'_{1,r+1}x_{r+1} + \dots + a'_{1n}x_n &= b'_1 \\
 x_2 + a'_{2,r+1}x_{r+1} + \dots + a'_{2n}x_n &= b'_2 \\
 &\dots \\
 x_r + a'_{r,r+1}x_{r+1} + \dots + a'_{rn}x_n &= b'_r \\
 &0 = b'_{r+1} \\
 &\dots \\
 &0 = b'_m
 \end{aligned}$$

tenglamalar sistemasining kengaytirilgan matritsasidir. Agar (12) da $b'_{r+1}, \dots, b'_m$ sonlarning xech bo'lmaganda bittasi noldan farqli bo'lsa, (13) va o'z navbatida (1) sistemalar birgalikda bo'lmaydi.

Agar $b'_{r+1} = \dots = b'_m = 0$ bo'lsa, u holda sistema birgalikda bo'ladi va (13) formulalar $x_1, \dots, x_r$ noma'lumlarning $x_{r+1}, \dots, x_n$ noma'lumlar orqali ifodasini beradi.

Misol. Sistemani eching:

$$\left. \begin{aligned}
 x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 5, \\
 x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 1, \\
 x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 2, \\
 x_1 + x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 1.
 \end{aligned} \right\}$$

kenjaytirilgan matritsani yozib olaylik:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{cccc|c}
 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\
 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\
 1 & 1 & 5 & 6 & 1
 \end{array} \right)$$

bu matritsaning satrlari ustida elementar almashtirishlar bajaramiz:

$$\begin{aligned}
 \bar{A} &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 5 & 6 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 2 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -5/2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -13/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 15/4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -13/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

bundan $x_4=2$, $x_3=-13/4$, $x_2=3/2$, $x_1=15/4$ kelib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gilbert Strang “Introduction to Linear Algebra”, USA, Cambridge press, 5 nd Edition, 2016.
2. Grewal B.S. “Higher Engineering Mathematics”, Delhi, Khanna publishers, 42nd Edition, 2012.
3. Raxmatov R.R., Adizov A.A., Tadjibayeva Sh.E., Shoimardonov S.K. Chiziqli algebra va analitik geometriya. O‘quv qollanma. Toshkent 2020.
4. Raxmatov R.R., Adizov A.A. “Chiziqli fazo va chiziqli operatorlar” O‘quv uslubiy qollanma. TATU, Toshkent 2019.
5. СоатовЁ.У. “Олийматематика”, Т., Ўқитувчинашриёти, 1-5 қисмлар, 1995.
6. Рябушко А.П. и др. “Сборник индивидуальных заданий по высшей математике”, Минск, Высшая школа, 1-3 частях, 1991.

7. Adizov A.A., Xudoyberganov M.O'. Amaliy matematika. O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2014.

8. Sharipova S., Sharipov X. Орбиты семейства векторных полей и гиперболический параболоид //Журнал математики и информатики. –2022. –Т. 2. –No. 1.

9. Шарипов Хуршид Фазлиддинович, & Шарипова Садокат Фазлиддиновна. (2022). РЕАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ТЕОРЕМЫ ЭЙЛЕРА В ПЛАНИМЕТРИИ И ЕЕ АНАЛОГ. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 373–377.